

evidente dagli affreschi dopo la puntuale lettura di Cappelletti, appare definitivamente inquadrato nella sua giusta dimensione storico-critica. Un problema risolto e non è poco nell'ambito della ricerca sul Rinascimento.

Claudio Strinati

Wasim SALMAN, *L'islam politique et les enjeux de l'interprétation*. Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (= Philosophie 46), Éditions Mimésis, Sesto San Giovanni 2017, pp. 249, € 22. ISBN: 978-88-6976-061-7.

Siriano che però vive in Occidente da diverso tempo, cristiano e presbitero, profondo conoscitore del mondo arabo e musulmano, teologo ed ermeneuta: questo ricco curriculum ha consentito a Wasim Salman, professore e vicedirettore dell'Istituto Teologico Leoniano, di pubblicare il saggio che presentiamo.

Il testo si propone di divulgare il contributo di Naṣr Ḥāmid Abū Zayd (1943-2010), musulmano di origine egiziana, intellettuale e accademico, che ha insegnato per diversi anni nei Paesi Bassi, anche a causa delle persecuzioni e delle pressioni subite mentre si trovava al Cairo, a motivo dei suoi studi su un approccio ermeneutico al testo del Corano.

Afferma Salman nell'introduzione: Abū Zayd «est l'un des premiers penseurs arabes en date à avoir intégré la tradition herméneutique dans le domaine des sciences coraniques» (p. 11). La tradizione ermeneutica e le scienze coraniche sono, per Abū Zayd, due elementi che devono necessariamente dialogare per offrire del Corano una lettura adatta al mondo contemporaneo, capace di mostrare dell'islam la dimensione umanistica e non più quella oscurantista, che è invece sostenuta da quella parte del mondo musulmano che vuole solo una religione «radicale, violente ed esclusiviste» (pp. 11-12).

Salman, però, avverte che l'opera di Abū Zayd non è volta a “costruire” un islam moderato che possa “piacere” al mondo europeo; piuttosto, l'intellettuale egiziano vuole “semplicemente” tornare alle origini della tradizione musulmana, che conosce diversi approcci interpretativi al Corano, spaziando da uno più radicale e tradizionalista a uno più razionalista. Egli mostra, in tal modo, che anche altre metodologie interpretative del testo sacro islamico hanno diritto di asilo, accanto alla sola interpretazione letterale delle *sure*, e che, forse, proprio un approccio diverso, comunque radicato nella tradizione islamica, può essere la chiave di volta capace di sorreggere un nuovo modo, per l'islam, di porsi nel mondo, specialmente in quello occidentale.

Abū Zayd evidenzia che è durante il periodo classico dell'islam che si concretizzano le due suddette posizioni interpretative: quella che vede il Corano e la Sunna come le espressioni esclusive della volontà di Dio, che l'uomo deve accogliere anche nella loro dimensione giuridica e sociale; e quella metaforica e simbolica, capace di far dialogare la fede con la ragione. Mentre la prima viene ancora oggi propagandata e imposta dagli esponenti più radicali del mondo musulmano — che sostengono quindi un islam politico —, è in realtà la seconda che

va recuperata, perché «la société islamique contemporaine a besoin de cette tradition rationnelle pour rétablir le droit inaliénable à la connaissance et à l'apprentissage» (pp. 58-59).

Affinché ciò avvenga, è necessario che il mondo islamico viva e accetti la sua “rivoluzione francese”, così da comprendere e accogliere una distinzione, senza contrapposizione, tra lo Stato democratico e le istituzioni religiose, dove la laicità non si identifica necessariamente con l'ateismo religioso. Così facendo, l'islam potrà diventare volano per la società araba moderna: «L'institution religieuse doit s'occuper exclusivement des questions morales et dogmatiques en tant qu'autorité symbolique qui n'exerce aucun pouvoir direct sur la vie des fidèles» (pp. 16-17).

Per fare questo è necessario che il mondo islamico effettui un cambio di prospettiva anche, e primariamente, nei riguardi del Corano. Esso «est un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, un document historique qui doit être étudié selon les méthodes modernes de l'interprétation» (p. 141), e che come tale richiede un approccio razionale, sostenuto da un processo ermeneutico e interpretativo. Da musulmano credente qual è, Abū Zayd non vuole negare la sacralità del testo, ma affermare che questa sacralità dipende dal dialogo intercorso tra Dio e il profeta. E come ogni dialogo, anche quello cristallizzato nel Corano richiede una contestualizzazione, affinché possa essere ben interpretato.

Questo sforzo intellettuale di Abū Zayd, volto a recuperare e introdurre un approccio ermeneutico al Corano, di modo che la religione si emancipi da quel radicalismo politico che vede gli Stati islamici contrapposti al mondo occidentale e viceversa, potrà avere il merito — secondo Salman — di favorire l'integrazione, nel vecchio continente, tra i cittadini europei e i credenti islamici, anch'essi europei, anche se visti con sospetto, specie dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001 e la serie di attentati legati al sedicente Stato islamico: «Une herméneutique humaniste du Coran est une chance pour que les musulmans, notamment ceux qui vivent en Europe, repensent le Coran dans sa dimension horizontale et reformulent le sens de leur vie en fonction du monde où ils habitent, ainsi qu'à développer la dimension morale et spirituelle de leur tradition» (p. 237).

Abbiamo iniziato affermando che Salman ha tutte le caratteristiche per proporre, al mondo occidentale ed europeo, un testo che illustri e spieghi il tentativo, da parte di Abū Zayd, di impostare un nuovo modo di leggere e accostare il Corano. Al termine di questa presentazione, tale premessa può essere giustificata: per non rischiare di sostenere tesi grossolane — che, nella migliore delle ipotesi, risultino ridicole e vengano smentite dai fatti o, nella peggiore, suonino non solo inesatte ma anche offensive — solo chi è radicato nel mondo arabo-islamico e ora vive nel contesto occidentale può possedere le competenze per dire qualcosa di sensato sulle difficoltà, ma anche sulle potenzialità, di un incontro tra la cultura europea e il bagaglio di valori umanistici del Corano e della tradizione islamica. Solo chi vive tale realtà può, quindi, saper discernere e proporre quei contributi intellettuali che vanno nella direzione giusta.

A mo' di conclusione, si può porre all'Autore una domanda che affiora dalla constatazione che nel libro non sembra emergere pienamente il contributo del teologo cattolico: è forse in cantiere un ulteriore studio, che illustri come la teologia e, in generale, il cristianesimo possono affiancarsi all'islam occidentale per contribuire a un'ermeneutica umanista del Corano, cooperando a quella “rivoluzione francese” che più sopra si prospettava?

Antonio Galati